

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СРЕДА КИТАЯ

ТГЭУ Студент факультета Международный туризм: Кадамбоев Маматсолай

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных языков: Хикматов Дилшоджон

Аннотация: В данной статье Китай рассматривается как перспективный развивающийся рынок для входа узбекских компаний. Для оценки привлекательности китайского рынка и поиска возможностей выхода на этот рынок для компаний Узбекистана будет проведен анализ макросреды, а именно политические факторы, экономика и технологии могут повлиять на бизнес предприятия.

Ключевые слова: Китай, Узбекистан, узбекские компании, предмет инвестиции, новый рынок, отношения, тенденции, власть, инвестиционная среда.

Современный этап развития мировой экономики и международных экономических отношений характеризуется усиливающейся тенденцией к глобализации национальных экономических систем. Глобализация затрагивает практически все сферы мирохозяйственных отношений, включая экономику, культуру, социальную сферу, науку, образование, экологию и безопасность. В современных глобализированных условиях вопрос выхода узбекских компаний на зарубежные рынки приобретает особую актуальность. Современный политический режим в КНР характеризуется посттоталитарным технократическим неоавторитаризмом (по мнению профессора Сяо Гуньинь из Шанхая). Это определение означает, что власть в Китае сократила свое абсолютное присутствие в некоторых сферах общественной жизни (например, в образовании, культуре, социальном обеспечении, здравоохранении) по сравнению с тоталитарным прошлым, но используя все унаследованные от

прошлого ресурсы для стимулирования экономического роста, укрепление национальной власти и сохранение политического контроля над обществом.

Особенность китайской политической системы заключается в том, что все стратегические направления находятся в собственности или под жестким контролем государства. Это означает, что при выходе узбекских компаний на китайский рынок в таких стратегических отраслях, как энергетика, машиностроение, нефть и другие, необходима поддержка на государственном уровне.

Однако мысль о том, что развитие Китая сегодня полностью зависит от объединяющей воли авторитарной власти на службе правящей партии или, по крайней мере, ее высшего руководства, проста. Действительно, принятие решений по многим ключевым вопросам развития страны, и в частности их реализация, сталкиваются с различными препятствиями, среди которых важное место занимают корыстные интересы бизнес-элиты. Бизнес, приближенный к власти, занимает важное место.

Преимуществом вышеупомянутого режима в Китае является стабильность правительства, отсюда минимизируется риск военных действий и гражданских беспорядков, в результате которых могут быть сильно повреждены и даже уничтожены бизнес-структуры производства. Однако в стране существует такое явление, как коррупция, поэтому в Китае принимаются решительные меры по ее искоренению, в том числе и казнь. Не забывайте, что антикоррупционные меры распространяются и на предпринимателей, что создает определенные риски при отсутствии должной осмотрительности.

Конституционные нормы в Китае, как и в Узбекистане, составляют первый уровень правовой системы:

Статья 18 Конституции Китайской Народной Республики прямо разрешает иностранным инвесторам осуществлять различные виды инвестиционной деятельности в Китае в соответствии с законодательством

Китай и подчеркивает, что юридические права и обязанности иностранных инвесторов. Иностранные инвесторы и их инвестиции защищены китайскими законами, то есть для привлечения и защиты утвержденных иностранных инвестиций на уровне основного закона страны.

Основу действующего в продолжение время бытностью настоящее сезон законодательства, касающегося иностранного капитала, составляют посредством отдельных законов обзывать предприятиях, которые также дополняются соответствующими подробными руководствами разве положениями относительно их осуществлении. Кроме того, существует по горло других законов, которые регулируют кой-какие вопросы, связанные тоскливый иностранным капиталом, точно возле отсутствии единого свода законов приводит в пользу пересечению их положений товарищ тоскливый другом, неудобству в продолжение время бытностью поиске конкретного закона оголять, как-либо следствие, в пользу множеству трактовок оголять толкований оголять, таким образом, определяет их низкую юридическую силу. В результате этого снижается высота защиты иностранного капитала, оголять возникающие споры неизмеримо не все решаются в продолжение время бытностью пользу инвесторов.

При выходе на рынок Китая также важно знать, что не все отрасли промышленности и деловой жизни открыты для иностранных инвесторов. На сегодняшний день в КНР существует режим разграничения отраслей для иностранных инвестиций: разрешаемые, поощряемые, ограничиваемые и запрещенные. Данные категории определяются периодически обновляемым каталогом-руководством отраслей для иностранных инвестиций (на сегодняшний день редакции 2011 г.).

Так, например, под действие ограничений попадают отдельные виды продукции пищевой промышленности, табачной промышленности, выпуск периодических изданий; строительство нефтеперерабатывающих и коксующихся производств; производство каустической соды; выпуск ряда

медикаментов; производство химических волокон, резины, контейнеров, малых и средних подшипников, кранов грузоподъемностью менее 50 т, бульдозеров менее 320 л. с., приемников спутникового телевидения; строительство и эксплуатация угольных электростанций с энергоблоками мощностью менее 300 мегаватт; международные автомобильные, железнодорожные и авиаперевозки; телекоммуникационные услуги; страховой бизнес, выпуск акций, финансовый лизинг; освоение земельных участков, строительство и эксплуатация 5-звездочных гостиниц, коттеджных посёлков; медицинское обслуживание; обучение в вузах; строительство и эксплуатация кинотеатров; производство телевизионных программ, художественных фильмов и др.

Отрасли и виды деятельности (всего более 35), в которые запрещено вводить иностранные инвестиции, включают: разведение редких сортов растений и животных; исследование и выращивание генетически модифицированных растений; морское и речное рыболовство в Китае; разведку, добычу и обогащение радиоактивных и редкоземельных руд; переработку традиционной китайской чайной культуры и лекарств; плавку и переработку радиоактивных руд; производство оружия и боеприпасов; производство рисовой бумаги; производство продуктов питания.

По ряду отраслей и видов деятельности иностранные инвестиции могут осуществляться только в форме совместных предприятий, причем в некоторых случаях доля иностранного участия в них ограничивается. Такие ограничения существуют по 75 позициям, в том числе выращивание зерна, картофеля, хлопка, масличных культур, переработка древесины редких пород, добыча полезных ископаемых, включая вольфрам, молибден, золото, серебро, металлы платиновой группы и др.

Со вступлением Китая в ВТО снимаются многие ограничения для иностранных инвестиций в таких сферах, как издательская деятельность, кинематография, внутренняя и внешняя торговля, почтовая связь,

телекоммуникации, предоставление коммунальных услуг, транспорт, недвижимость, трастовая и инвестиционная деятельность, лизинг и др. Однако в большинстве случаев полный доступ к этим сегментам рынка будет открываться постепенно и не единовременно.

Если узбекская компания не хочет или не готова инвестировать в Китай, но хочет осуществлять коммерческие операции в этой стране, то для подобных случаев законодательством предусмотрена такая организационно-правовая форма, как торговое представительство. Торговые представительства имеют ограниченные права: они могут участвовать только в определенной предпринимательской деятельности и не могут заниматься той деятельностью, которая приносит прибыль в Китае. Представительство не может использоваться в цепочке бизнес-процессов головной компании, не может заменить ее при подписании договора, от своего имени заключить сделку в интересах головной компании, не может выступить промежуточным звеном в операциях купли-продажи. Однако, несмотря на ограничения, торговые представительства играют важную роль в содействии функционированию и достижению бизнес-целей зарубежных компаний.

В целом, китайское законодательство предусматривает три организационно-правовые формы, в которых могут работать иностранные компании.

1. Существует три типа совместных предприятий:
 - совместное китайско-иностранное акционерное предприятие (EJV),
 - совместное китайско-иностранное кооперативное предприятие (CJV)
 - партнерство с иностранными инвестициями (FIP).
2. Полностью иностранные предприятия (WFOE).
3. Представительства иностранной компании (RO).

Наиболее распространенной формой инвестиционного сотрудничества между узбекскими и китайскими компаниями является создание совместных предприятий с участием китайского и иностранного капитала. Сотрудничество с местными компаниями выгодно для отечественных

компаний, поскольку китайские компании лучше знают рынок, поведение и психологию потребителей, а также лучше понимают китайские правила ведения бизнеса и культуру.

Налоговый режим для предприятий с иностранными инвестициями в Китае следующий.

- все предприятия, зарегистрированные и работающие в Китае, облагаются подоходным налогом; согласно измененному Закону о подоходном налоге с юридических лиц Китайской Народной Республики, вступившему в силу 1 января 2008 года, общая ставка подоходного налога установлена на уровне 25%. Ставка подоходного налога для так называемых низкорентабельных малых предприятий установлена на уровне 20%, а ставка подоходного налога для предприятий с государственной поддержкой, внедряющих новые и высокие технологии, установлена на уровне 15%. Характеристики льготных предприятий и требования, которым они должны соответствовать, изложены в соответствующих положениях Налогового законодательства КНР;

- все компании, зарегистрированные и работающие в Китае, выступают в качестве налоговых агентов для своих сотрудников и платят НДФЛ от их имени. В Китае применяется прогрессивная система налогообложения физических лиц, ставки подоходного налога составляют от 5% до 45%, а доход не превышает 2 000 юаней в месяц для резидентов и 4 800 юаней в месяц для нерезидентов. Кроме того, работодатели, нанимающие китайских граждан, обязаны платить налог на социальное обеспечение, который составляет около 40% от официальной заработной платы.

- компании, продающие в Китай товары, произведенные или приобретенные у третьих лиц, облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Те, кто продает определенные товары (масличные семена, растительное масло, водопроводную воду, воду для отопления, уголь, сжиженный нефтяной газ, природный газ, метан, бытовой уголь и древесный уголь, книги, газеты и журналы, корма для животных, химические удобрения, сельскохозяйственные

химикаты и машины, парниковая пленка) на льготных условиях, платят 17%, а мелкие налогоплательщики с 1 января 2009 года платят 3%. НДС не взимается с экспортируемой продукции, если иное не установлено постановлением правительства Китайской Народной Республики.

- предприятия, оказывающие услуги по передаче прав интеллектуальной собственности в Китае, облагаются налогом на прибыль. Ставка налога составляет 5% или 3% для большинства услуг, а основой для расчета налога является сумма дохода, полученного от услуг.

В заключение следует отметить, что узбекским компаниям важно знать политические и правовые особенности Китая, чтобы успешно выйти на этот рынок. Китай - социалистическое государство, и почти все стратегические отрасли экономики либо принадлежат государству, либо находятся под его строгим контролем. Выход на определенные рынки требует поддержки на правительственном уровне, и вступление Китая в ВТО в 2001 году стало положительным фактором для узбекских компаний, выходящих на китайский рынок, поскольку оно ослабило многие ограничения на импорт, включая более низкие тарифные ставки и менее строгий государственный контроль во многих секторах. Что касается технических спецификаций, белорусским компаниям необходимо знать о сложности технической регистрации и необходимости передачи технологий для получения прав доступа на рынок.

Использованные источники:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/investitsionnaya-politika-kitaya-kak-napravlenie-dlya-uluchsheniya-rossiyskogo-investitsionnogo-klimata>
2. <http://www.dslib.net/economika-mira/formirovanie-investicionnogo-klimata-v-kr-tendencii-problemy-i-perspektivy.html>
3. http://russian.news.cn/2022-01/14/c_1310422908.html
4. Xasanova, S. (2022). XITOIY VA O 'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 29), 188-197.

5. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(5), 280-283.
6. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
7. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.